

A Importância da Automação na Gestão de Estoques: Aplicação do WMS em uma Distribuidora de Artigos Científicos

The Importance of Automation in Inventory Management: Application of WMS in a Scientific Articles Distributor

La Importancia de la Automatización en la Gestión de Inventarios: Aplicación de WMS en una Distribuidora de Artículos Científicos

Augusto Martins Pereira Junior¹

augusto.pereira@fatec.sp.gov.br

Gabriel Souza Brandão¹

gabriel.brandao3@fatec.sp.gov.br

Gabriela Ribeiro de Oliveira¹

gabriela.oliveira91@fatec.sp.gov.br

Roberto Ramos de Morais¹

roberto.morais@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Cadeia de suprimentos.
WMS.
Gestão de estoques.
Logística 5.0.*

Keywords:

*Supply Chain.
WMS.
Inventory Management.
Logistics 5.0.*

Palabras clave:

*Cadena de suministro.
WMS.
Gestión de Inventarios.
Logística 5.0.*

Apresentado em:

dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

Neste artigo, analisamos os impactos da implementação do sistema WMS (*Warehouse Management System*) na gestão da cadeia de suprimentos de uma distribuidora de artigos científicos. A metodologia do estudo consistiu por de uma pesquisa aplicada e quantitativa, complementada por pesquisa bibliográfica e estudo de caso, utilizando o software Arena para comparação de desempenho de com e sem a utilização do sistema. Enfatiza-se que ao adotar a ferramenta WMS, possibilita ampliar a eficiência e produtividade, reduzindo compras e estoques desnecessários além da falta de rastreabilidade dos produtos, que foram relatados pela empresa estudada. Consequentemente, proporciona maior competitividade e desempenho empresarial, alinhando a organização com as tendências da logística 5.0.

Abstract:

This article analyzes the impacts of implementing the WMS (*Warehouse Management System*) on the supply chain management of a scientific articles distributor. The study methodology consisted of an applied and quantitative research, complemented by a literature review and a case study, utilizing the Arena software to compare performance with and without the system's use. The results emphasize that adopting the WMS tool enables increased efficiency and productivity, reducing unnecessary purchases and inventories, in addition to addressing the lack of product traceability reported by the studied company. Consequently, it provides greater business competitiveness and performance, aligning the organization with the trends of Logistics 5.0.

Resumen:

Este artículo analiza los impactos de la implementación del Sistema de Gestión de Almacenes (WMS - *Warehouse Management System*) en la gestión de la cadena de suministro de una distribuidora de artículos científicos. La metodología del estudio consistió en una investigación aplicada y cuantitativa, complementada por una revisión bibliográfica y un estudio de caso, utilizando el *software* Arena para la comparación del desempeño con y sin el uso del sistema. Los resultados demuestran que la adopción de la herramienta WMS posibilitó aumentar la eficiencia y la productividad, además de reducir las compras y los inventarios innecesarios, así como la falta de trazabilidad de los productos, problemas que fueron reportados por la empresa estudiada. Consequentemente, proporciona una mayor competitividad y rendimiento empresarial, alineando a la organización con las tendencias de la Logística 5.0.

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

1. Introdução

A logística tem um papel fundamental na competitividade das empresas, principalmente naquelas que atuam em setores de alto valor agregado e complexidade. Nesses casos, a eficiência operacional e um controle detalhado do estoque torna-se parte vital para garantir a disponibilidade de insumos, sem comprometer os custos e a toda cadeia de suprimentos.

No estudo de caso, é visto que a empresa que foi utilizada como objeto de estudo possui dificuldades na gestão de suprimentos, realizando compras desnecessárias, resultando em estoque e capital parado, além de vender materiais com preços menores antes do vencimento, diminuindo diretamente a lucratividade e sua competitividade.

Deste modo, procura-se entender de que maneira a inclusão de um sistema WMS pode melhorar a gestão de suprimentos e aumentar a competitividade da organização. Como proposta, este artigo analisa a implementação de um sistema WMS (*Warehouse Management System*) como ferramenta para melhorar processos envolvidos com os procedimentos de recebimento das aquisições de produtos, controle e rastreabilidade dos estoques de uma distribuidora e importadora do ramo da biotecnologia, além de como os impactos da Logística 5.0 podem potencializar as melhorias dos processos com tecnologias aliadas ao fator humano.

Em suma, serão utilizadas técnicas encontradas na literatura para priorizar aquisição conforme demanda real e aprimoramento da gestão de suprimentos no que tange a entrada dos itens adquiridos pela instituição estudada, além da comparação de dois cenários distintos, demonstrando a eficácia do WMS na redução de ocorrências e a eficiência de operação (como um todo) no mesmo período de trabalho, para que ela possa se tornar ainda mais competitiva no mercado em que atua.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Logística Global

A logística global funciona como a engrenagem que move o comércio além das fronteiras, coordenando o fluxo de bens, serviços, informações e recursos financeiros, desde a origem das matérias-primas até o produto chegar ao consumidor (Christopher, 2016). Nesse campo estratégico, cada decisão enfrenta desafios, como a distância geográfica, variação cambial, barreiras alfandegárias e prazos apertados (Chopra & Meindl, 2023).

Empresas que dependem de fornecedores internacionais, especialmente no setor de biotecnologia, precisam alinhar informações de compras, transporte e estoque com precisão. Como lembra Ballou (2006), a gestão logística deve equilibrar custo e nível de serviço, navegando pela inconstância de prazos e demandas. Além disso, controlar validade e perecibilidade garante que produtos sensíveis cheguem em condições adequadas, conferindo confiabilidade à operação.

Assim, a logística global se revela como o elo que conecta mercados, permitindo que produtos, informações e recursos circulem de forma harmoniosa.

2.2. Armazenagem

Conforme definido por Moura (1987), "A armazenagem é a ação de guardar materiais em um espaço físico, de forma organizada, garantindo a sua preservação e a pronta recuperação, quando necessário", sendo assim, a armazenagem exerce grande influência nos resultados de uma operação logística, especialmente quando se trata de produtos de alto valor agregado e sujeitos a rígidas exigências regulatórias, como na biotecnologia. Como lembra Richards (2017), "O armazém é mais que um espaço físico: trata-se de um sistema integrado de processos que asseguram a movimentação, guarda,

rastreabilidade e preservação dos produtos”. Essa visão reforça que gerir bem o armazém não é apenas conveniente, mas decisivo para reduzir custos e aprimorar o desempenho da cadeia de suprimentos. Nos armazéns de produtos biotecnológicos, o layout precisa separar cuidadosamente as áreas conforme as faixas de temperatura $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$ e ambiente, garantindo que cada item permaneça sob condições térmicas ideais para que preserve sua durabilidade e eficácia. Além disso, o fluxo interno precisa ser projetado com rotas aperfeiçoadas para reduzir o tempo de exposição dos materiais durante as movimentações entre zonas frias e evitando cruzamentos que possam gerar perdas térmicas. Para isso, sistemas de monitoramento contínuo de temperatura e alarmes, ajudam a manter a integridade da cadeia fria durante todo o processo logístico (Tompkins et al., 2010; Gu, Goetschalckx & McGinnis, 2010).

2.3. Cadeia de suprimentos

A Cadeia de suprimentos sempre esteve atrelada ao significado de suprir as demandas de seus consumidores finais de modo a realizar uma ótima gestão dos recursos/materiais, respeitando o prazo de entrega e a diminuição dos custos unitários em detrimento das vendas com um maior volume de unidades.

É classificada, como uma das definições mais abrangentes, como “Uma rede de organizações ligadas e interdependentes entre si e trabalhando cooperativamente e em conjunto para controlar, gerir e melhorar o fluxo de materiais e informações de fornecedores para usuários finais” (Martin, 2012, p. 4). Ou então, nas palavras de outros autores, “[...] engloba todos os estágios envolvidos, direta ou indiretamente, no atendimento de um pedido de um consumidor. Ela inclui não apenas fabricantes e fornecedores, mas também transportadoras, depósitos, varejistas e os próprios clientes” (Meindl; CHOPRA, 2009, p.3).

Busca-se entregar valor ao cliente através do desempenho competitivo e eficaz que as empresas promovem em sua rotina para atender suas demandas. De acordo com Martin (2012), para haver o ganho de vantagem competitiva sobre os seus rivais, a instituição deve agregar valor aos seus clientes pela execução das tarefas (voltadas às atividades primárias, como logística de entrada, operações, saída, marketing, vendas, serviços e atividades de apoio, como infraestrutura, gestão de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia e aquisição) de maneira mais eficiente que os outros ou então de maneira única. Além disso, o autor informa em seu livro a importância da retenção do cliente envolvida no impacto da cadeia de suprimentos, informando que “um cliente existente pode oferecer um aumento de lucros e tem potencial para crescer em valor e na frequência de compras” (Martin, 2012, p. 44).

E a tendência é de que uma economia dinâmica mundial dos dias atuais esteja cada vez mais integrada. O planejamento estratégico da cadeia de suprimentos de uma empresa que se relaciona em âmbito global já visa a projetar seus produtos para todo o mercado, realizando controle de insumos, mão de obra barata e outros tantos fatores que devam ser levados em consideração (Ballou, 2007).

Em suma, como o artigo em questão abordará a cadeia de suprimentos relacionada a uma organização que tem como ramo principal de atividade a venda de materiais biotecnológicos, nota-se a importância de oferecer um produto com diferencial sempre atualizado com a mais alta tecnologia do mercado aplicada ao seu portfólio, além do desenvolvimento de uma gestão adequada de fornecedores e estoque, objetivando eliminar as mercadorias paradas (compradas em grande volume) e que gerem custos e desperdícios, ocasionando uma série de perdas significativas que poderiam estar sendo melhor aproveitadas e gerando um diferencial para a empresa.

2.4. A evolução: Logística 5.0

De acordo Santana e Ribeiro (2020), a logística tradicional, surgiu no período pós-Segunda Guerra Mundial, primeira etapa, e focada principalmente pelo armazenamento e transporte de produtos. Após, surgiu a logística integrada, em meados de 1960, lembrada principalmente pela coordenação

entre os elos diversos na cadeia de suprimentos. A etapa da logística globalizada aconteceu junto com a expansão dos mercados internacionais, o que expandiu a complexidade da logística. De acordo com Pereira e Silva (2019), essas inovações trazem ciclos de produção menores, maior qualidade nos serviços, acompanhamento e atualização constante das informações sobre os pedidos, e além do aumento da competitividade reduzir falhas consideravelmente.

A Logística 5.0 aparece como continuação dessa evolução, acrescentando os conceitos da 4.0. Para Valério (2022), ela confere a valorização do ser humano e sustentabilidade, proporcionando uma gestão de equipes mais competente com o auxílio da tecnologia e da inovação.

Nesse contexto, a Logística 5.0 é um modelo que utiliza a tecnologia estrategicamente para potencializar a colaboração entre pessoas e sistemas. Segundo a Aupatrans (2023), ela junta diferentes processos, sistemas e partes interessadas, criando uma colaboração e coordenação contínua em toda a cadeia de suprimentos, o que contribui para maior e assertividade nas decisões e eficiência operacional.

Ansaloni (2023) e Valério (2022) afirmam que os benefícios alcançados com a implementação da Logística 5.0 podem ser importantes para a sobrevivência e a competitividade das empresas atualmente. Entre alguns desses ganhos, citam:

- Resposta rápida a mudanças de mercado, possibilitando ajustes imediatos evitando prejuízos financeiros e insatisfação da clientela.
- Aumento da eficiência, a automação de processos que reduz erros, e melhora as operações permitindo também prever as futuras demandas.
- Melhoria da cadeia de suprimentos, garante visibilidade total, integração, e coordenação entre todos os elos.
- Visibilidade completa, monitoramento em tempo real possibilitando identificar falhas, prever as necessidades e tomar decisões assertivas.

Colocando ênfase ao segundo ponto abordado, a automação de atividades compatíveis com um *Warehouse Management System* (WMS) em um ambiente profissional proporcionaria uma evolução necessária para qualquer empresa, atuando diretamente no gerenciamento da armazenagem (acompanhamento) realizado e a movimentação de todos os itens alocados em seu estoque (BORTOLETO, 2023), enviando informações que serão utilizadas em outros departamentos e ainda impactando em mais desenvolvimento tecnológico do sistema como um todo, permitindo que a Logística 5.0 possa ganhar destaque automatizando outros setores correlacionados, diminuindo índices futuros de erros humanos e evitando possíveis retrabalhos que fossem necessários para as devidas correções. Sem citar as reduções de custos que podem ser geradas a partir da consulta dos dados atualizados em tempo real.

3. Método

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste projeto baseou-se em um estudo de caso que, conforme Gil (2002), consiste no estudo minucioso e detalhado de um ou mais objetos, de modo a permitir o seu conhecimento amplo e acurado, com pesquisa aplicada e de caráter descritivo. O arranjo foi conduzido por meio de procedimentos técnicos bibliográficos e análise documental da empresa, cuja atividade comercial está atrelada a comercialização de produtos relacionados a materiais científicos, com o intuito de compreender os processos utilizados em sua cadeia de suprimentos (no momento do embarque) e responder a seguinte pergunta: como a implementação de um sistema informatizado poderia evidenciar ganhos de *performance* e diminuição de erros causados por fatores humanos?

Segundo as informações constadas nos relatórios que o grupo teve acesso (cedidos por um dos colaboradores da instituição), as fichas de embarque arquivadas relatavam diversos registros de origem de fornecedores estrangeiros, principalmente da China, Suécia e Estados Unidos. Com isso, foram

utilizados os últimos sessenta e quatro embarques realizados como parâmetro para a apuração do estudo. Em tais documentos foram coletados os tempos em que cada chegada ocorreu. Em média, há um intervalo periódico de 33 dias entre um e outro embarque, demonstrando que a solicitação de pedido deve ser realizada de maneira criteriosa e detalhada, pois um único erro acabaria gerando uma pendência que somente poderia ser resolvida em um intervalo considerável de tempo. Além disso, cada embarque é liberado para voo após consolidar pelo menos 20 códigos de produtos distintos para viabilizar a operação, chegando ao comprador cerca de 20 a 200 itens, tornando o serviço volumoso e repetitivo (no momento da conferência deles).

Em suma, a metodologia incluiu uma análise contextual com os dados obtidos, juntamente ao embasamento teórico e possibilitou uma discussão crítica, no qual pôde observar os impactos da proposta apresentada para melhoria do setor logístico e tornar a organização mais competitiva no mercado.

3.1. Fluxo de problemas

Para a expansão da compreensão do cenário como um todo, o quadro 1 trará, de um jeito resumido, os pontos que acabam conectando diversas áreas da empresa e que são afetadas pela falta do sistema gerenciador de estoque.

Quadro 1 - Relação dos problemas em atividades realizadas pela Logística da empresa

Departamento	Dificuldades
Compras	O departamento de vendas, ao solicitar produtos para importação, precisa manter um diálogo constante, realizar cobranças e emitir relatórios para assegurar que os itens realmente chegarão. No entanto, não há uma integração completa que garanta a inclusão de todos os produtos no <i>packing list</i> . Além disso, os produtos destinados ao estoque não atendem plenamente às necessidades, alguns acabam ficando parados, enquanto outros, com alta rotatividade, acabam faltando. Essa situação faz com que os prazos estipulados aos clientes sejam mais longos, a fim de garantir o cumprimento das entregas.
Put-Way/Conferência	Ao definir os produtos a serem comprados, o fornecedor deve fornecer todas as informações necessárias para o <i>packing list</i> . Porém, em determinado ponto, essas informações se perdem ou são inseridas de forma incorreta no sistema, tornando o processo de conferência um dos mais demorados. Isso ocorre porque todos os dados precisam ser verificados e anotados manualmente antes de serem corrigidos no sistema, quando já deveriam estar corretos desde o início.
Armazenagem	Embora exista um padrão para armazenagem (<i>FEFO - First Expire, First Out</i>), pela falta de diálogo, circulação de informação e falta de espaço, os produtos podem ser encontrados em locais divergentes, ou até mesmo não serem encontrados, o que dificultará o <i>picking</i> e atrasará a expedição.

Fonte: os autores (2025).

Percebe-se que com o levantamento das informações coletadas pode provocar discussões ainda mais amplas, atrelando a cadeia de suprimentos da empresa, sua logística global e viabilização das aquisições de produtos de origem internacional em tempo hábil e que estejam dentro do *Lead Time* estabelecido pelas normas internas da instituição, juntamente com as informações geradas pelo departamento responsável pelo armazenamento (contagem de produtos em seu inventário, por exemplo) deixando à mostra determinados aspectos que devem ser levados em consideração e que devem ser atrelados por meios tecnológicos e de fácil integração.

4. Resultados e Discussões

Já com o processo de simulação executado (dentro da conjuntura de 365 dias como duração da replicação), serão apresentados os dados quantitativos que causam impactos consideráveis e que evidenciam que falhas humanas podem prolongar a execução das atividades realizadas.

4.1. Descrição do Modelo

Para organizar os dados obtidos, foi estruturado um fluxograma respeitando as etapas de acordo com a ordem em que elas ocorriam. Na figura 1 (encontrada no tópico 4.2) há a representação visual com os seus respectivos nomes de cada processo descritos abaixo, inseridos em dois cenários distintos no Arena e simulados com o intuito de comparar o panorama ocorrido de fato com outro proposto utilizando-se dos mesmos registros de informações, expondo as diferenças encontradas e discutidas logo adiante.

Referente a etapa nomeada como “Conferência de Embarque”, havia um único conferente que realizava o serviço de verificação do volume (confrontando as informações com a nota fiscal), a temperatura dos itens, a identificação da etiquetagem dos fornecedores internacionais, entre outros processos para os quais estava encarregado. Nas consultas de tempos registradas para cada conferência, o funcionário levava em torno de 5,48 horas (considerando, ao todo, a média sobre a quantidade total de embarques informados anteriormente).

No “*Decide*” do modelo está a comparação sugerida entre os dois ambientes simulados. Existe uma porcentagem registrada de ocorrências atreladas a não utilização do WMS (forma atual que reflete a maneira da empresa biotecnológica executar os seus serviços) e outra com a ferramenta de gestão de armazém já implementada (de acordo com as informações geradas com as experimentações realizadas em fase de testes no ambiente profissional da organização).

Em “Correção”, havia a necessidade de a supervisora da área logística realizar as modificações apontadas durante o processo de decisão anterior. Ficava sob sua responsabilidade realizar os seguintes procedimentos: contatar o fornecedor, validar qualquer alteração de informação do documento de embarque ou na descrição do produto, acompanhar e verificar a resposta do mesmo referente às divergências. Por seguir protocolos internos, muitos dados devem ser solicitados diretamente aos fornecedores, como o COA (Certificado de Análise) que comprova a qualidade e a conformidade de um lote específico e o FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) um documento obrigatório que detalha os perigos de um produto químico e as medidas de segurança para manuseio, transporte e armazenamento, aumentando consideravelmente o tempo médio para 61,5 horas das correções a serem realizadas.

Nas fases de “Entrada no sistema” e “Armazenar”, o mesmo encarregado acabava executando as atividades pertinentes a cada processo. No primeiro, ele transferia as informações dos documentos para o sistema, atualizava o estoque no programa de gestão e comunicava os setores interessados sobre validades curtas, itens em desacordo com a nota fiscal, itens com temperatura e manuseio especial e, por fim, que os produtos estariam disponíveis para venda; já no segundo, acabava realizando a rotina de conferir todas as informações anteriores e gerava as etiquetas para rastreamento interno, assim como transportava a mercadoria até o seu ambiente e organizava o espaço para aprimorar o layout e facilitar o *picking* futuro. Cada uma tem o tempo médio de 3,76 e 4,45 horas, respectivamente.

Já em “Produto Armazenado” seria o encerramento da modelagem em si, informando a quantidade total de embarques que passaram por todo o processo e que acabaram dentro do estoque da empresa, com os produtos sendo separados por questões de acondicionamento, fornecedor e lote da etiqueta interna.

Por fim, com os dois relatórios emitidos pelo Arena, houve uma apuração e identificação de todas as entidades e processos envolvidos, evidenciando informações (tratadas nos próximos tópicos) que relatam sobre os gargalos das atividades exercidas e os demais dados registrados de cada recurso

(funcionários), possibilitando que empresa tome uma decisão assertiva sobre a importância do WMS em seu segmento biotecnológico.

4.2. Simulação (Fluxograma dos processos de entrada)

O processo de recebimento em uma distribuidora de materiais científicos exige um fluxo rigoroso de etapas que visam assegurar a qualidade dos produtos, a conformidade legal e a eficiência operacional. Dentro da Logística, o recebimento é considerado um ponto crítico, e a frase “O recebimento é a porta de entrada dos seus problemas” sintetiza bem esse cenário. Isso porque qualquer falha ou inconsistência não identificada nesse momento pode impactar todo o restante da cadeia, desde a disponibilidade para venda até a satisfação do cliente final. A seguir, detalham-se as etapas que compõem esse processo.

Quadro 2 – Fluxo de atividades realizadas da empresa.

Atividades	Processo
Cotações e Prazos de Entrega	O processo inicia-se na área comercial, que é responsável por realizar as cotações junto aos fornecedores internacionais. Nessa fase, a equipe comercial coleta as informações necessárias sobre preços, condições de pagamento, características dos produtos e, principalmente, os prazos de entrega, que variam entre 30 e 60 dias. Esse tempo de entrega leva em consideração o período de produção, a preparação para exportação e o transporte internacional até o país de destino. Além disso, é nesta etapa que se define a viabilidade do negócio, uma vez que o prazo de entrega precisa estar em conformidade com as necessidades do cliente final. Após o fechamento das cotações e a definição dos termos acordados, essas informações são repassadas para a equipe de logística, que dará sequência ao processo de aquisição.
Realização do Pedido de Compra	De posse das informações fornecidas pela equipe comercial, a área de logística assume a responsabilidade de efetivar o pedido de compra. Essa etapa consiste na formalização da negociação junto ao fornecedor internacional, contemplando a emissão dos documentos necessários para viabilizar o processo de importação. Entre os documentos obrigatórios, destacam-se a <i>invoice</i> , o <i>packing list</i> e as declarações que atestam as condições do produto. Essa fase é crucial porque qualquer erro ou inconsistência documental pode causar atrasos no desembarço aduaneiro. Dessa forma, a logística precisa trabalhar com extremo cuidado, garantindo que todos os detalhes estejam alinhados, não apenas com o fornecedor, mas também com as exigências legais brasileiras.
Embarques e Prazo de Chegada	Com o pedido de compra para o fornecedor finalizado e a documentação preparada, dá-se início ao embarque internacional dos produtos. O prazo médio para a chegada do embarque é de 25 a 45 dias, variando de acordo com a origem do fornecedor e o modal de transporte utilizado. Durante esse período, é realizado o acompanhamento da carga, que pode incluir a consulta de informações de rastreamento junto à transportadora ou ao agente de carga. Essa etapa é sensível porque envolve variáveis externas, como atrasos alfandegários, condições climáticas e imprevistos logísticos que fogem ao controle da distribuidora. Apesar disso, o monitoramento contínuo do embarque é essencial para garantir que a operação ocorra dentro do prazo esperado e que a equipe logística possa se preparar adequadamente para a recepção do material.
Conferência de Produtos	A chegada do embarque à distribuidora marca o início de uma das etapas mais críticas do processo: a conferência. Esse procedimento é realizado por um auxiliar ou um estagiário e pode durar de 3 a 7 horas, dependendo da quantidade de itens importados, e consiste em uma checagem minuciosa de cada produto recebido. São verificadas as datas de validade, a correspondência entre os lotes físicos e os lotes descritos nos documentos de importação, e, sobretudo, o cumprimento das

	<p>condições de transporte. Como os produtos possuem diferentes necessidades de conservação, essa análise é indispensável: há itens que devem ser mantidos entre -2°C e -8°C, outros que exigem congelamento a -20°C, e ainda aqueles que podem ser armazenados em temperatura ambiente. Além disso, é avaliada a integridade das embalagens e a conformidade das quantidades recebidas com as que constam na documentação. Caso seja identificado algum dano, falta ou excesso, essas ocorrências são registradas para que possam ser tratadas posteriormente.</p>
Registro de Ocorrências com Fornecedores	<p>Uma vez concluída a conferência, inicia-se a etapa de comunicação formal com os fornecedores. Todas as ocorrências levantadas — sejam elas de produtos danificados, divergências de temperatura, diferenças de validade ou quantidades em desacordo com o documento de importação — são relatadas e registradas em sistemas internos e enviadas por e-mail para o fornecedor. Essa comunicação tem o objetivo de buscar soluções junto ao fornecedor, que pode propor reposição do produto, concessão de crédito comercial ou outras medidas compensatórias. É uma fase importante porque assegura que os impactos de eventuais falhas na cadeia de transporte ou produção não recaiam integralmente sobre a distribuidora, garantindo proteção financeira e continuidade operacional.</p>
Entrada do Produto no Sistema (Sem o WMS)	<p>A entrada das notas fiscais de produtos precisa ser realizada manualmente no sistema interno, geralmente por um auxiliar ou estagiário. Esse processo, que representa o registro de cada item recebido, pode levar de 2 a 5 horas e exige atenção redobrada dos colaboradores, já que informações como códigos de produtos, descrições e prazos de validade devem ser digitadas com exatidão. Com frequência, ocorrem erros de digitação que geram retrabalho, como a necessidade de corrigir códigos incorretos ou ajustar descrições. Essa etapa é indispensável, pois sem o registro da NF de entrada, o produto não é disponibilizado para venda, comprometendo a agilidade de resposta ao mercado e o giro de estoque.</p>
Transferência de Armazém (Com o WMS)	<p>Com o uso do sistema de gestão de armazém (WMS), o processo de entrada de produtos torna-se mais ágil e integrado. O pedido de compra já é registrado no sistema interno antes mesmo da chegada da mercadoria, permitindo que o recebimento seja feito de forma automatizada. Assim que o embarque é recebido e conferido, o WMS realiza a transferência de armazém — por exemplo, do armazém 90 (desembarço) para o armazém 01 (disponível para vendas) — atualizando automaticamente os saldos e status dos itens. Dessa forma, elimina a necessidade de digitação manual, reduz o risco de erros e o produto é rapidamente liberado para comercialização, garantindo maior eficiência operacional e visibilidade sobre o estoque.</p>
Emissão de Etiquetas	<p>Após a entrada dos itens no sistema, é realizado o processo de etiquetagem, no qual cada produto recebe uma identificação padronizada. As etiquetas são impressas com dados essenciais, como o nome do fornecedor, a data de validade, o código do produto, sua origem e a descrição traduzida para o português, o que facilita a comercialização no mercado nacional. Esse procedimento garante não apenas a rastreabilidade do item, mas também a conformidade com as normas brasileiras de rotulagem. Além disso, a etiqueta funciona como uma ferramenta de padronização interna, permitindo que todos os colaboradores, desde a armazenagem até a expedição, tenham acesso às mesmas informações.</p>
Armazenagem nos Estoques	<p>Por fim, os produtos passam pela etapa de armazenagem, onde são alocados em locais específicos de acordo com suas exigências de conservação. Produtos que requerem temperaturas controladas são destinados às câmaras frias, que operam entre -2°C e -8°C; os itens que precisam de congelamento são direcionados às câmaras de -20°C; e os que não exigem controle térmico rigoroso são armazenados em estoques secos ou ambientes de temperatura controlada. Esse processo assegura que os materiais mantenham sua qualidade e estejam em condições ideais até o momento da venda ou da distribuição para os clientes finais.</p>

Fonte: os autores (2025).

Tal fluxo foi inserido no *software* Arena, de modo que houvesse a preservação dos tempos anotados nas fichas de embarque e fossem utilizados na íntegra, permitindo a visualização abaixo das entidades e processos da maneira como estão interligados.

Figura 1: Esquematização via Arena em relação ao processo de embarque

Fonte: os autores (2025).

Foram necessários a inserção de um *Create*, quatro *Process*, um *Decide* e um *Dispose* para replicar o cenário de maneira mais fiel apresentado durante o desenvolvimento dos estudos.

Já a tabela abaixo informa as expressões de tempos utilizadas em cada processo de atividade, sendo a “Chegada do Embarque” possuindo a sua expressão relatada em dias e os dos demais em horas (refletindo os tempos marcados pelos serviços prestados).

Tabela 1: Expressões dos processos realizados manualmente na empresa

Chegadas e Processos	Expressões do Arena	P-Value
Chegada do embarque	$NORM(33.1, 8.1)$	0.425
Conferência de embarque	$2.5 + 6 * BETA(0.985, 0.997)$	< 0.75
Correção de ocorrências	$23.5 + 73 * BETA(0.458, 0.415)$	Indisponível
Entrada do embarque no sistema	$0.5 + 7 * BETA(1.25, 1.39)$	Indisponível
Armazenar	$1.5 + 8 * BETA(1.23, 2.06)$	0.489

Fonte: os autores (2025).

Em resumo, tais expressões são geradas a partir do momento em que são informadas as tabelas de registro de tempos no *software* e são convertidas em fórmulas que são utilizadas pelo programa.

4.3 Análise dos Relatórios

Utilizando o *software* Arena como base para simular os resultados do processo de embarque, foi possível observar diferenças significativas entre os cenários com e sem a utilização do sistema WMS. Os resultados apontam que a implementação do sistema de armazenagem reduziu expressivamente o tempo médio de permanência dos embarques no processo, além de reduzir o uso dos recursos operacionais. Notou-se também uma maior estabilidade nas saídas de embarque, indicando ganhos em eficiência e previsibilidade. Em contrapartida, o cenário sem WMS apresentou maior tempo de processamento e variação nos resultados, evidenciando gargalos e menor controle das etapas logísticas.

Tabela 2: Resultados do relatório do software Arena

Descrição	Sem WMS	Com WMS
Quantidade de Embarques no Processo (entidades)	0,085039292 ± 0,011711149	0,061757381 ± 0,015633546
Tempo que um embarque fica no processo (horas)	65,63755189 ± 11,6468847	44,41934345 ± 11,71958399
Saída de Embarque (entidades)	11,4 ± 0,680087381	12,2 ± 1,038850634

Fonte: os autores (2025).

A comparação entre os dois cenários evidencia que a utilização do WMS representa um salto qualitativo nas operações de armazenagem e controle. Antes da implantação, a empresa operava com registros manuais, resultando em uma taxa de erros de 75% por embarque. Após a implementação, esses indicadores caíram para 45%, respectivamente. Outro fator relevante foi o ganho em rastreabilidade, que passou a permitir a localização de um item específico em segundos por meio do inventário do sistema virtual, contra a consulta física que levava vários minutos anteriormente. Além disso, o WMS contribuiu para a reorganização do layout do armazém, reduzindo deslocamentos internos e aumentando a segurança operacional. Já a empresa sem o sistema permanece dependente de controles em planilhas, o que dificulta o monitoramento em tempo real e a padronização dos processos. Em suma, o WMS trouxe ganhos tangíveis de eficiência e confiabilidade que reforçam sua viabilidade, permitindo projeções futuras (quadro 3) de mais automação nas áreas correlacionadas da entidade.

Quadro 3: Impactos de uma possível implementação do WMS

Departamentos	Descrição
Compras	Aquisição de produtos importados de acordo com a demanda do cliente e ponto de pedido para estoque.
Put-way/Conferência	Um <i>packing list</i> completo e o correto para as informações serem lançadas corretamente no sistema interligado garantiriam um processo de conferência mais ágil.
Armazenagem	O armazenamento realizado com o apoio do coletor assegura a correta identificação e localização dos produtos.

Fonte: os autores (2025).

A cadeia de suprimentos da empresa se tornaria mais controlada, pois permitiria a realização de pedidos pontuais (relacionando diretamente a Logística Global, tendo em vista a necessidade de viabilizar a compra de produtos de fornecedores estrangeiros e da não dependência de um único parceiro que pudesse sofrer com impactos externos, que comprometeriam o reabastecimento do

estoque) e que evitaria desperdício, seja financeiro ou de materiais, colaborando de forma ativa para a expansão da Logística 5.0, viabilizando para que recursos fossem alocados em mais investimentos tecnológicos e que causassem mais integração entre diferentes departamentos.

5.Considerações Finais

Em vista dos dados apresentados no decorrer desse projeto, alcançou-se o objetivo principal de demonstrar como a implementação do WMS poderia ser vantajosa na gestão da cadeia de suprimentos e na competitividade da empresa estudada. Pode-se observar os impactos por meio da comparação do uso e do não uso da ferramenta. A análise comparativa dos cenários foi feita através do *software* Arena que tornou evidente os benefícios significativos em desempenho operacional, rastreabilidade e controle de estoque.

Os resultados mostraram que houve uma redução de aproximadamente de 65,5 para 44,4 horas em tempo médio de permanência dos embarques no processo, além da diminuição da quantidade de embarques simultâneos. Reduziu também a taxa de erros, que foi de 75% para 45%, demonstrando que o sistema contribuiu diretamente na eficiência, menos retrabalho e etapas manuais, além da melhora da rastreabilidade dos produtos na operação. Essa tecnologia permite um gerenciamento estratégico, permite que as compras sejam realizadas de acordo com a demanda real e o estoque permaneça equilibrado, proporcionando uma maior precisão na tomada de decisões.

Investir na tecnologia da ferramenta WMS, além da capacitação dos colaboradores, é essencial para sustentar ganhos positivos, além disso, o uso da ferramenta nos demais setores da empresa poderá potencializar e ampliar a eficiência e controle da cadeia de suprimentos como um todo.

Dessa forma, a implementação do sistema agregou a *supply chain* da empresa estudada e contribuiu diretamente a uma melhoria na performance geral nos campos aplicados, trazendo maior controle, padronização, rastreabilidade e desempenho.

Referências

ANSALONI, Lilian, A sincronia perfeita na logística 5.0 para ciências da vida. Acesso em: 01 dez. 2023. Disponível em: < <https://pt.linkedin.com/pulse/sincronia-perfeita-na-log%C3%ADstica-50-para-ci%C3%AAncias-da-vida>>.

AUPATRANS, Logística 5.0: em que consiste esta nova etapa?. Disponível em: < <https://aupatrans.com/logistica-5-0/#>>.

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BORTOLETO, Silvio. Tecnologias aplicadas à logística. 1. ed. Curitiba: IESDE, 2023.

BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. Bixby. Gestão da cadeia de suprimentos e logística. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.

CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: estratégia, planejamento e operação. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2009 (reimpressão).

CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégias para a redução de custos e melhoria dos serviços. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

CHRISTOPHER, Martin. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

CSCMP – Council of Supply Chain Management Professionals. Definições e glossário de gestão da cadeia de suprimentos. Lombard, 2022. Disponível em: <https://cscmp.org/>.

FREITAS FILHO, Paulo José de. Introdução à Modelagem e Simulação de Sistemas. 2ªed. Florianópolis: Visual Books, 2008.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

MOURA, Reinaldo. Sistemas e técnicas de movimentação e armazenagem de materiais. São Paulo: IMAM, 1987.

PEREIRA, A. B.; SILVA, C. F. A importância dos serviços logísticos na competitividade internacional. *Logística Empresarial*, p. 56-72, 2019.

PRADO, Darci. Teoria das filas e da simulação. 3. Ed. Belo Horizonte: INDG Tecnologia e Serviços Ltda., 2006. (Série Pesquisa Operacional, v. 2).

PRADO, DARCI. Usando o Arena em Simulação. 4ªed. Belo Horizonte: INDG Tecs, 2010.

RICHARDS, Gwynne. Gestão de armazéns: um guia completo para melhorar a eficiência e minimizar custos no armazém moderno (tradução nossa). 3. ed. Londres: Kogan Page, 2017.

SANTANA, L. P.; RIBEIRO, A. S. Transformações na gestão logística ao longo das fases tradicional, integrada e globalizada. *Logística em Revista*, v. 3, p. 78- 93, 2020.

TOMPKINS, James A. et al. Planejamento de instalações. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010.

VALÉRIO, aclizio. A indústria 5.0 contribui para o gerenciamento logístico com tecnologia e inovação. <https://mundologistica.com.br/noticias/industria-50-contribui-para-gerenciamento-logistico-com-tecnologia-e-inovacao>.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores".